

Wie lernst du?

Survey on self-regulated learning strategies for apprentices

Mit diesem Fragebogen wollen wir mehr darüber erfahren, wie du lernst.

- Bitte lies jede Frage sorgfältig durch und klicke die Option an, die am besten auf dich zutrifft.
- Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Es geht darum, wie du persönlich lernst und denkst.

Antwortoptionen:

- trifft nie zu
- trifft selten zu
- trifft manchmal zu
- trifft meistens zu
- trifft immer zu

Planen (Metakognitive Strategie)

1. Vor dem Lernen überlege ich mir, in welcher Reihenfolge ich den Lernstoff durcharbeite.
2. Vor dem Lernen überlege ich mir, wie ich am besten vorgehen kann.
3. Bevor ich lerne, überlege ich mir, welche Teile ich lernen muss und welche nicht.

Überwachen (Metakognitive Strategie)

4. Um festzustellen, ob ich alles verstanden habe, wiederhole ich die wichtigsten Inhalte, ohne in die Notizen oder ins Buch zu schauen.
5. Ich stelle mir Fragen zum Gelernten, um zu prüfen, ob ich den Lernstoff verstanden habe.
6. Ich bearbeite freiwillig zusätzliche Aufgaben, um festzustellen, ob ich den Lernstoff wirklich verstanden habe.

Reflektieren

7. Wenn ich mit einer Aufgabe oder einem Werkstück fertig bin, denke ich noch einmal darüber nach, ob mein Ergebnis passt.
8. Wenn ich mit einer Aufgabe oder einem Werkstück fertig bin, denke ich noch einmal darüber nach, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte.
9. Wenn ich eine Beurteilung oder Feedback für meine Arbeit bekomme, lese ich es mir genau durch.
10. Wenn ich eine Beurteilung oder Feedback für meine Arbeit bekomme, überlege ich, wie ich meine Arbeit verbessern könnte.
11. Wenn ich über Sachen, die ich gelernt habe, nach dem Unterricht noch einmal genau nachdenke, fällt mir das Lernen für die Prüfung später leichter.

Anpassen (Metakognitive Strategie)

12. Bei einem schwierigen Problem passe ich meine Methode an, indem ich zum Beispiel die Aufgabe unterteile.
13. Wenn mir beim Lernen etwas unklar ist, arbeite ich es nochmals langsam durch.
14. Wenn ich beim Lesen nicht alles verstehe, merke ich mir, was ich nicht verstanden habe und lese den Text nochmals durch.

Elaboration (Kognitive Strategie)

15. Beim Lernen überlege ich, wie die verschiedenen Dinge zusammenhängen.
16. Während ich lerne, fasse ich wichtige Dinge in eigene Worte.
17. Wenn ich neue Begriffe lernen muss, stelle ich mir Beispiele dazu vor.
18. Ich verbinde das, was ich gerade lerne, mit dem, was ich schon weiß.
19. Ich überlege, wie das, was ich lerne, mit meinem Alltag zusammenhängt.

Organisation (Kognitive Strategie)

20. Ich unterstreiche oder markiere in meinen Lernunterlagen (Buch, Arbeitsblätter, Notizen) die wichtigen Wörter und Sätze.
21. Ich ordne den Lernstoff so, dass ich mir alles gut merken kann.
22. Ich mache aus Lernunterlagen (Buch, Arbeitsblätter, Notizen) kurze Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten.

Wiederholen (Kognitive Strategie)

23. Ich mache mir eine Liste von den wichtigsten Fachbegriffen und wiederhole sie öfter.
24. Wenn ich einen Text durchlese, versuche ich ihn am Ende jedes Abschnitts zu wiederholen.
25. Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln auswendig.

Wesentliches erkennen (Kognitive Strategie)

26. Es fällt mir leicht zu entscheiden, was ich mir aus dem Lehrbuch merken soll.
27. Im Unterricht kann ich zwischen wichtigen und weniger wichtigen Dingen unterscheiden.
28. Beim Lesen kann ich mühelos das Wichtige erkennen.

Anstrengung (Stützstrategie)

29. Wenn ich mir eine bestimmte Menge zum Lernen vorgenommen habe, strengte ich mich an, es auch zu schaffen.
30. Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff sehr schwierig ist.
31. Vor einer Prüfung nehme ich mir viel Zeit, um den ganzen Stoff noch einmal durchzugehen.
32. Ich strengte mich auch dann an, wenn mich der Stoff überhaupt nicht interessiert.

33. Bitte ergänze diesen Satz:

"Reflektieren bedeutet für mich..."

Vielen Dank! 😊